

NUTQIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA LINGVISTIK OMILLARNING METODIK ASOSLARI

Qosimova Saida

Andijon davlat pedagogika

instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayonida lingvistik omillarning o‘rni, ularni o‘quv jarayoniga metodik jihatdan tatbiq etish imkoniyatlari hamda samarali usullar tahlil qilinadi. Tadqiqotda nutqiy kompetensiyaning mazmuni, uning tarkibiy qismlari — fonetik, leksik, grammatik va stilistik kompetensiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlik yoritiladi. Og‘zaki va yozma savodxonlikni o‘stirish, ijodiy, ilmiy va kreativ fikrlash hamda o‘quvchilarning tafakkur qilish qobiliyatini takomillashtirish bo‘yicha tilshunos, metodist olimlar hamda psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ona tili ta’limi, og‘zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko‘nikma, nutqiy kompetensiya, ta’limiy topshiriqlari, ilg‘or texnologiyalar, kreativ yondashuv, ijodiy tafakkur, tasviriy ko‘rgazmalar, matn turlari ustida ishlash.

Аннотация: В данной статье анализируется роль лингвистических факторов в процессе формирования речевой компетенции, а также возможности их методического применения в учебном процессе и эффективные методы реализации. В исследовании раскрывается содержание речевой компетенции, взаимосвязь её составляющих — фонетической, лексической, грамматической и стилистической компетенций. Рассмотрены научные взгляды лингвистов, методистов и психологов по вопросам развития устной и письменной грамотности, творческого, научного и креативного мышления, а также совершенствования мыслительных способностей учащихся.

Ключевые слова: обучение родному языку, устная и письменная грамотность, речевые навыки, речевая компетенция, учебные задания, передовые технологии, креативный подход, творческое мышление, наглядные пособия, работа над типами текста.

Annotation: This article analyzes the role of linguistic factors in the process of developing speech competence, the possibilities of their methodological application in the educational process, and effective implementation methods. The study explores the content of speech competence and the interrelation of its components — phonetic, lexical, grammatical, and stylistic competences. The scientific views of linguists, methodologists, and psychologists on improving oral and written literacy, fostering creative, scientific, and critical thinking, as well as enhancing students’ cognitive abilities, are examined.

Keywords: native language education, oral and written literacy, speech skills, speech competence, educational tasks, advanced technologies, creative approach, creative thinking, visual aids, working with text types.

Bugungi kunda yangi O‘zbekistonni barpo etish va uchinchi Renessans poydevorini yaratishda yosh avlodga chuqur bilim berish, ularni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash kabi muhim vazifalar belgilangan. Bu jarayon ona tili o‘qituvchilarning har bir darsni ilg‘or zamonaviy metodlar, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar orqali tashkil etishning samarali yechimlarini topish bilan o‘zaro chambarchas bog‘liqdir.

Ona tili o‘qitishning asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarda adabiy til me‘yorlariga amal qilgan holda mustaqil tafakkur qilish, kreativ va ijodiy fikrlash qobiliyatini o‘stirish hamda o‘zining fikrini og‘zaki, yozma shaklda aniq, sarmazmun, tushunarli, savodli tarzda ifodalashni o‘rgatishdan iborat. Shu bois ona tili darslarida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini o‘quv topshiriqlari asosida rivojlantirishga e’tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslarining sifat va samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyalarning o‘ziga xos o‘rni muhim hisoblanib, uni rivojlantirishda qator omillarning o‘rni ahamiyatli. Nutqiy

kompetensiyalar rivojlantirishdagi asosiy omillardan biri o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirishga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq. Nutq turlari o‘ziga xos xususiyatlarga ega. “Og‘zaki nutq, odatda, bevosita nutq jarayonini tashkil etadi. Yozma nutqda esa muayyan masofaning bo‘lishi nazarga olinadi.”¹

Shunga ko‘ra ularning izchilligi, to‘liq yoki noto‘liqligi ham har xil bo‘lishi tabiiy¹. Har bir o‘quvchida, avvalo, og‘zaki nutq rivojlanib borishi mumkin, biroq og‘zaki nutqidagi fikrini, qarashini ifodalayotganida yozma nutq me‘yorlariga amal qilishi hamda ikkala nutq shaklida ham fikrlar bayonining ketma-ketligi, izchilligi eng muhim holatlardan biri hisoblanadi.

O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqida mantiq, mazmun va ma‘no bo‘lishi bo‘yicha

ko‘nikmalar ona tili darslarida shakllantiriladi. Binobarin, ulug‘ alloma Abu Nasr Forobiy grammatika va mantiqning ahamiyati haqida quyidagicha fikr bildiradi: “Grammatika odamlar nutqini to‘g‘rilagani kabi – u shuning uchun ham vujudga kelgandir, – mantiq ilmi ham xato kelib chiqishi mumkin bo‘lgan tafakkurni to‘g‘ri yo‘ldan olib borishi uchun aqlni to‘g‘rilab turadi”.²

O‘quvchilar o‘z nutqida mantiqan fikrlab, mulohaza bildirishlari maqsadga muvofiq. Shu bois ular xotirasidagi so‘z zaxirasini o‘z nutqi orqali harakatga keltiradi.

Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda N.Bekniyazova so‘z boyligini oshirish uchun so‘zlash jarayoni bo‘lishi zarurligini quyidagi fikr-mulohazani keltiradi: "Ruxshunos V. Penfild odam bosh miya po‘stlogining chap yarim sharida joylashgan nutqiy faoliyat bilan bog‘liq markaz va zonalar haqida fikr yuritarkan, nutq uchun zarur harakatlarni tartibga soladigan Brok zonasiga e‘tiborni qaratadi. Brok zonasi buyumlarni atash markazi bilan ko‘p martalab bog‘lanmas ekan, o‘rganilayotgan so‘zlarni nutqda qo‘llash uchun bu zonada zarur dinamik

¹ Zohidov T. Og‘zaki va yozma nutq nazariyasi. Toshkent: TDPU, 2019.

² Forobiy A.N. Mantiq ilmi haqida risola. Toshkent: Fan, 1998.

stereotiplar hosil bo‘lmaydi degan xulosaga keladi... So‘zlash jarayonidagina sifatlarni ma’nosi va vazifasiga ko‘ra xotiraga tushirish va tanlash operatsiyalari va amallari bajariladiki, ayni shu operatsiya va amallar dinamik stereotipning shakllanishini ta’minlaydi”.³

Demak, so‘zlash uchun o‘quvchi miyasida so‘zlarning ma’nolari va ularning dinamik ko‘rsatkichlari o‘sib borishi hamda nutqda qo‘llanib borishi nutqiy faoliyatga aylanishi nazarda tutiladi. So‘zni o‘rganish jarayoni uning nimani ifodalaganini tushunib eshitish; so‘zni esda saqlab qolish; muloqotning turli vaziyatlarida so‘zni qo‘llay olish qobiliyatini qamrab oladi. So‘zni taqdim qilish uning fonetik, yozma va grammatik shaklini tanishtirishdan, ma’nosini, qo‘llanilishini tushuntirishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, sintaktik birliklar, so‘z birikmalarining bir- biriga mantiqiy bog‘lanishini va monologik, diologik matn tuzishni, uni yozma ifodalash yuzasidan ko‘nikmaga ega bo‘lishi zarur. Bu omillar takomili o‘quvchilar matnlarni yozma savodxonlikka rioya qilib mustaqil yaratishida namoyon bo‘ladi, konteksni erkin tahlil qilishida sinovdan o‘tadi. B.O‘rinboyevning qayd etishicha, “so‘zlashuv nutqini xarakterlashda ko‘zga tashlanadigan ikki tomon mavjuddir. Ulardan biri dialog bo‘lsa, ikkinchisi monologdir“. So‘zlashish jarayonida diologik nutqining mazmundorligi, suhbat olib borilishining mahsuldorligi uning monologik nutqi oldindan mukammal o‘sib borganligidan dalolat beradi.⁴

So‘zlashuv nutqining mazkur ikki tomoni nutq ishtirokchilar soni jihatdan farq qilsa-da, lekin bu nutqiy faoliyatlar bir-biri bilan bog‘liq faoliyatlar sirasiga kiradi. “Dialog asli yunoncha dialogos (gaplashish, suhbatlashish) so‘zidan olingan bo‘lib, “shaxslararo suhbat va fikr almashuv” ma’nosini ifodalaydi. Dialog og‘zaki nutqning nutq jarayonida bir yoki bir necha kishi ishtirok etgan nutqiy aloqaning muhim shaklidir”. “Jamiyatning barcha jabhalarida, oilada, mahallada, dars jarayonida, mashg‘ulotlarda ham dialog orqali fikr almashiniladi, bayon qilinadi. Dialog ijtimoiy hayotimizda foydalaniladigan faol nutq turidir. Bu nutq turi asnosida

³ Bekniyazova N. Nutqiy faoliyatni rivojlantirish asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2015.

⁴ O‘rinboyev B. So‘zlashuv nutqi tahlili. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2017.

so‘zlovchi va tinglovchining muayyan maqsadi amalga oshadi, nutqiy kompetensiyaning tarkibiy komponentlari rivojlanib boradi. Demak, nutqiy kompetensiyani o‘quvchilarda rivojlantirish leksik birliklar, sintaktik birliklar, xususan, kiritmalarni nutqiy faoliyatda amaliy tomonlama qo‘llashni o‘rganishi ulardagi keng mushohada yuritishiga asos vazifasini bajaradi. Shunday ekan, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlashini belgilangan me‘yorlar amal qilishni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.⁵

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekiston sharoitida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularda mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda ona tili ta’limining, xususan, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodik yondashuvlarning o‘rni beqiyosdir. Ona tili darslarida o‘quvchilarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish nafaqat grammatik bilimlarni egallash, balki so‘z boyligini kengaytirish, og‘zaki va yozma nutq madaniyatini yuksaltirish, mantiqiy izchillik va ifodaviylikni ta’minlash orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda lingvistik, psixologik va pedagogik omillarning o‘zaro uzviy bog‘liqligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda keltirilgan fikr-mulohazalar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish, ularning tafakkur jarayonini faollashtirish, nutqiy faoliyatda so‘z va ifodalarning ma’no jihatdan to‘g‘ri qo‘llanishini ta’minlash — nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning asosiy shartidir. Forobiy, Bekniyazova va boshqa tilshunos olimlarning ilmiy qarashlaridan ko‘rinib turibdiki, mantiqiy tafakkur va nutq o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisini to‘ldirib boradi. O‘quvchilarni og‘zaki va yozma nutqda fikrini ravon, mantiqan izchil, mazmunan boy tarzda ifodalashga o‘rgatish, ularda dialogik va monologik nutqni uyg‘un shakllantirish til ta’limining sifatini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu sababli o‘qituvchi dars jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalar, kommunikativ va

^{5 5} Xo‘jamqulova N. Ona tili ta’limi metodikasi. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.

interfaol metodlardan samarali foydalanishi lozim va nutqiy kompetensiyani rivojlantirish – bu o‘quvchining shaxsiy fikrlash madaniyatini, muloqotga kirishish qobiliyatini, ijodiy tafakkurini shakllantiruvchi murakkab, ammo zarur jarayondir. Til o‘qitish metodikasini takomillashtirish, o‘quv topshiriqlarini to‘g‘ri tanlash va ularni bosqichma-bosqich tatbiq etish orqali o‘quvchilarda nutqiy faollik, mustaqil fikrlash va ifodaviy savodxonlik yuqori darajada shakllanadi. Bu esa o‘z navbatida Yangi O‘zbekiston ta’lim tizimining asosiy maqsadi — barkamol, bilimli va ijodkor yoshlarni tarbiyalash yo‘lida muhim qadam hisoblanadi.

References:

- 1.Амиров Р. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. – Алма-Ата, 1972.
- 2.Бекниязова Н. Таълим қорақалпоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчилар сўз бойлигини ошириш:Номзод. дисс. автореферати. - Т., 1998.
- 3.Маҳмудов Н. ва бoshq. Она тили. О‘рта та’лим муассасаларининг 11- синфи ва касб-ҳunar та’лими муассасалари о‘quvchilari uchun darslik. – Т.: О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.
4. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку. { на англ.яз} Учебной пособие для педагогических институтов И ф-тов иностранного языка.Л.Просвещения,1975.
- 5.Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиёдова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. – Т.:Янги аср авлоди, 2009.
- 6.Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилида воқеатив гап категорияси. – Тошкент